

XONA UCHUN ISSIQLIK YO'QOTILISHINI HISOBLASH METODOLOGIYASI

Bekqulov Safarmurod Eshali o'g'li

TerDU, Amaliy matematika(sohalar bo'yicha) yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7913869>

Annotatsiya: Bugungi kunda "Aqlli uy" kontseptsiyasi jadal rivojlanayotgan hudud bo'lib, ko'plab ishlar [5,8,9,14,18] "Aqlli uy" ning eng muhim funktsional komponentlaridan biriga, optimal mikroiklim ko'rsatkichlarini tashkil etuvchi avtomatik iqlim nazoratiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Issiqlik yo'qolishi, izolyatsiyalash, Reynolds mezoni, Prandtl soni mezoni, kinematik yopishqoqlik.

Oddiy ma'noda issiqlik yo'qotilishi - bu xona yo'qotadigan issiqlik miqdori. Xonada tashqi va ichki havo harorati o'rtasidagi farq tufayli issiqlik yo'qotishlari sodir bo'ladi. Xonaga issiqlik yo'qotilishini kamaytirish uchun bino konverti izolyatsiya qilinadi va isitish, konditsioner va ventilyatsiya tizimi sozlanadi. Asosiy vazifa qulay ichki iqlim parametrlarini saqlab qolish va energiya xarajatlarini kamaytirishdir.

Issiqlik yo'qotishlarini hisoblash isitish tizimlari, shamollatish tizimlari, havo isitish tizimlarini loyihalashda amalga oshirilishi kerak. Hisob-kitoblar uchun harorat me'yoriy hujjatlardan olinadi.

Hisoblash uchun dastlabki ma'lumotlar: tashqi va ichki havo harorati, devorlar, zamin, shiftlar qurilishi, har bir xonaning maqsadi, binoning geografik maydoni. Barcha issiqlik yo'qotishlari to'g'ridan-to'g'ri bino konvertining termal qarshiligiga bog'liq, u qanchalik katta bo'lsa, issiqlik yo'qotilishi kamroq bo'ladi.

Aqlli xonani nazorat qilish tizimni yordamida siz xonadagi mikroiklimning optimal parametrlarini saqlab qolishingiz mumkin. Elektrlashtirilgan uskunalar to'plamni uyda mavjud bo'lgan barcha iqlim tizimlarini va ularning alohida elementlarini markazlashtirilgan nazorat qilishni ta'minlaydi. Xonadagi mikroiklimning qulay parametrlarini saqlash va qulay mikroiklimning qulay parametrlarini saqlash va qulay mikroiklimni yaratishga sarflanadiga xarajatlarni kamaytirish , energiya resuslarini xonada issiqlik yo'qotilishini keltirib chiqaradigan omillarni aniqlash va hisoblash kerak

Xona uchun issiqlik yo'qotilishini hisoblash usuli. Issiqlik yo'qotilishi oddiy ma'noda xona tomonidan yo'qotishlarni tashqi ichki havo harorati o'rtasidagi farq tufayli bino ichida sodir bo'ladi. Binolarda issiqlik yo'qotishlarini ko'paytirish uchun o'rab turgan inshootlar, izolyatsiyalanadi, isitish tizimlari, konditsioner va ventilatsiya tizimlarini sozlanadi. Asosiy qulay ichki iqlim parametrlarini saqlab qolish va energiya harajatlarini kamaytirishdir. Issiqlik yo'qotishlarini hisoblash isitish tizimlari, shamollatish tizimlari, havo isitish tizimlarini loihalashda amalga oshirilishi kerak. Hisob - kitoblar uchun harorat me'yoriy hujjatlardan olinadi .

Tashqi va ichki havo harorati devorlar, pollar, shifrlar qurilishi, har bir xonaning, binonig geografik maydonini hisoblash uchun dastlabki ma'lumotlar .

Barcha issiqlik yo'qotishlar to'g'iridan to'g'iri o'rab turgan tuzilmalarning issiqlik qarshiligiga bog'liq u qanchalik katta bo'lsa, issiqlik yo'qotilishi ham shunchalik kam bo'ladi.

Isitiladigan xonaning issiqlik yo'qotilishini (1) formula orqali aniqlaymiz

$$Q = F_{ok} \cdot \frac{1}{R_{OK}} \cdot (T_B - T_H) \quad (1)$$

Bu yerda:

Q – devor orqali issiqlik yo'qotilishi .

F_{OK} - o'rab turgan strukturaning maydoni, m²

R_{OK} - o'rab turgan strukturaning qarshiligi m² soat °C/kkal .

T_B – binodagi (xonadagi) havo harorati

T_H – tashqi havo harorati

To'siqlar bir qatlamli yoki ko'p qatlamli bo'lishi mumkin . Agar panjara ko'p qatlamli bo'lsa, unda barcha qatlamlarning qarshiligini qoshish kerak. Bir qatlamli panjaraning qarshiligi (2) formulasi orqali hisoblanadi :

$$R = \frac{\delta}{\lambda} \quad (2)$$

Bu yerda:

δ – qatlam qalinligi

λ – materialning issiqlik o'tkazuvchanligi koeffitsiyenti.

Asosiy issiqlik yo'qotilishiga qo'shimcha ravishda, bino konverti orqali qo'shimcha issiqlik yo'qotilishlari ham mavjud bo'lib ular quyidagilarni hisobga oladi; devorning asosiy nuqtalariga yo'naltirilganligi, xonada ikki yoki undan ortiq tashqi devorlarning mavjutiligi xonaning balandligi, binolar, kiradigan eshik orqali sovitilishi va shamolning to'siqlarga ta'siri.

Xonadagi issiqlik yo'qotish turlarini va ularni hisoblashni batafsil ko'rib chiqing.

Devorlarga issiqlik yo'qotish. Bino konverti orqali xonaning issiqlik yo'qotilishini hisoblash (3) formula bo'yicha amalga oshiriladi.

$$Q = AK \cdot (t_{\Pi} - t_H) \cdot n \cdot (1 + \sum B) \quad (3)$$

Qani

Q – qo'shimcha va asosiy issiqlik yo'qotishlari, Vt;

A – o'rab turgan inshootlarning taxminiy maydoni;

K – alohida to'siqning issiqlik uzatish koeffitsiyenti;

t_{Π} – xona harorati, °C;

t_H – yilning sovuq davri uchun tashqi havo harorati, °C;

B – asosiy yo'qotishlar ulushlarida qo'shimcha issiqlik yo'qotishlari, Vt;

n – to'siqning tashqi yuzasining tashqi havoga nisbatan holatini hisobga olish koeffitsiyenti.

Alohida to'siq K ning issiqlik uzatish koeffitsiyenti forum (4) ga muvofiq belgilanadi.

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta_{CT}}{\lambda_{CT}} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (4)$$

Qani:

α_1 – kosmosdan issiqlik uzatish koeffitsiyenti;

α_2 – ichki qismdan issiqlik uzatish koeffitsiyenti;

δ_{CT} – o'rab turgan strukturaning qalinligi, m;

λ_{CT} – bino konvertining issiqlik o'tkazuvchanligi.

Issiqlik uzatish koeffitsiyentlarini aniqlash α formula bo'yicha hisoblanadi

$$\alpha = \frac{Nu \cdot \lambda_{havo}}{l} \quad (5)$$

Qani:

Nu – Nusselt raqami;

λ_{havo} – havoning issiqlik o'tkazuvchanligi;

l – xarakterli kesimning uzunligi, m.

Nusselt raqami quyidagi formuladan foydalanib topiladi (6).

$$Nu = 0.008 \cdot Re^{0.9} \cdot Pr^{0.43} \quad (6)$$

Qani:

Re – Reynolds mezon;

Pr – Prandtl soni mezon.

Reynolds mezon Re formula bilan berilgan (7)

$$Re = \frac{W \cdot l}{\nu} \quad (7)$$

Qani:

W – o'rtacha tezlik;

ν – kinematik yopishqoqlik;

l – qism uzunligi, m.

Ichki sirt uchun issiqlik uzatish koeffitsienti SP 50.13330.2012 "Binolarning issiqlik muhofazasi" dan olingan.

Yerdan issiqlik yo'qotilishi. Bino ostidagi tuproqning harorati, birinchi navbatda, tuproqning issiqlik o'tkazuvchanligi va issiqlik sig'imi va yil davomida hududdagi atrof-muhit havosining haroratiga bog'liq. Tuproq orqali issiqlik yo'qotilishini hisoblash uchun (8) formuladan foydalanib, tuproq tomonidan issiqlik uzatish koeffitsientini topish kerak.

$$\alpha_3 = \frac{2 \cdot \lambda_{\text{MAT}}}{l \cdot \ln\left(\frac{2 \cdot h_0}{l} + \sqrt{\frac{2 \cdot h_0}{l} + 1}\right)} \quad (8)$$

Qani:

λ_{MAT} – materialning issiqlik o'tkazuvchanligi;

h_0 – poydevor qalinligi, m;

l – poydevor chuqurligi, m.

Derazalarni to'ldirishda issiqlik yo'qotilishi. Deraza orqali issiqlikning 10% gacha chiqishi mumkin. Deraza tuzilmalari orqali xonadan issiqlik oqish bir necha yo'nalishda sodir bo'ladi:

- ramka bloki va bog'lovchi elementlar orqali;
- havo massalarining issiqlik o'tkazuvchanligi va oynalar orasidagi konveksiya tufayli;
- termal nurlanish tufayli.

Derazalardagi issiqlik yo'qotishlari qurilish konvertlari bilan bir xil sxema bo'yicha hisoblanadi.

Hisob-kitoblar uchun quyidagi parametrlarni bilish kerak: kameralar va bog'lamlar soni, qoplamaning mavjudligi va gaz bilan to'ldirish. Tanlangan derazalar uchun issiqlik uzatishga nisbatan pasaytirilgan qarshilik SP 23-101-2004 "Binolarning issiqlik muhofazasini loyihalash" da keltirilgan.

Eshiklar va eshiklardagi issiqlik yo'qotilishi. Eshik teshiklarini to'ldirishni hisoblashda, qisqa vaqt ichida ochilganda havo yoki havo-termik pardalar bilan jihozlanmagan tashqi eshiklar orqali sovuq havo kirishiga qo'shimchani hisobga olish kerak. Eshiklar yoz yoki zaxira bo'lsa, ya'ni doimiy ravishda ochilmasa, issiqlik yo'qotishlari hisobga olinmaydi.

Bino konvertlari orqali havo infiltratsiyasi. Infiltratsiya - bu xona ichidagi va tashqarisidagi harorat farqi va havo bosimi farqi natijasida hosil bo'lgan shamol va termal bosim tufayli atrof-muhitdan o'rab turgan tuzilmalar orqali binolarga havo harakati. U eshik va deraza romlaridagi kichik bo'shliqlar orqali sodir bo'ladi. Havo xonaga binoning isitilmaydigan

qismlaridan ham kiradi - chodirlar, podvallar va boshqalar. U devorlar, pollar va shiftlardagi teshiklar, masalan, ikkita devor yoki devor va shipning birlashmasidagi yoriqlar orqali kiradi. Deraza va devorlar orqali filtrlangan havo miqdorini aniqlash uchun bino konvertining tashqi va ichki tomonidagi havo bosimining farqini topish kerak (9)

$$\Delta P = (H - h_i) * (\rho_H - \rho_B) * g + 0.5 * \rho_H * v_H^2 * (c_H - c_3) * k - P_0 \quad (9)$$

Qani:

H – bino balandligi, m;

h_i – dizayn konstruksiyasining zamin sathidan balandligi, m;

ρ_H – tashqi yuzada havo zichligi.

Tashqi yuzadagi havo zichligi ρ_H , (10) formula bo'yicha aniqlanadi.

$$\rho_H = \frac{353}{273+t_H} \quad (10)$$

Ichki yuzadagi havo zichligi ρ_B , (11) formula bo'yicha aniqlanadi.

$$\rho_B = \frac{353}{273+t_B} \quad (11)$$

Qani:

g – tortishishning tezlashishi;

v_H – yanvarda shamol tezligi;

c_H, c_3 – aerodinamik koeffitsientlar, mos ravishda 0,8 va -0,6;

k – shamol bosimining o'zgarishini hisobga olish koeffitsienti, 0,58;

P_0 – (12) formula bo'yicha topilgan shartli ravishda doimiy havo bosimi.

$$P_0 = 0.5 * H * g * (\rho_H - \rho_B) + 0.25 * v_H^2 * \rho_H * (c_H - c_3) * k \quad (12)$$

To'siqlar orqali infiltratsiya qilinadigan havo oqimi (13) formula bo'yicha topiladi.

$$G = 0.216 * \frac{\Delta P^{\frac{2}{3}}}{R_u} * A \quad (13)$$

qani:

R_u – (14) formuladan topilgan havo o'tkazuvchanligi.

$$R_u = \frac{1}{G_n} * \left(\frac{\Delta p^{\frac{2}{3}}}{\Delta p_0} \right) \quad (14)$$

qani:

Δp – o'rab turgan inshootlarning tashqi va ichki yuzalarida havo bosimi farqi;

$\Delta p = 10$ Pa - shaffof o'rab turgan konstruksiyalarning tashqi va ichki yuzalarida havo bosimining farqi, bunda tanlangan turdagi konstruksiyalarning havo kirishiga qarshilik eksperimental ravishda aniqlanadi; G_n - ko'ndalang havo o'tkazuvchanligi [3].

Har bir xona uchun issiqlik yo'qotishlari (15) formulasi yordamida hisoblanadi.

$$Q_{binolar} = Q_{qamrab\ oluvchi} + Q_{ventilyatsiya/infiltratsiya} - Q_{uy\ xoi'jaligi} \quad (15)$$

Qani:

$Q_{binolar}$ – butun xonaning issiqlik yo'qotilishi, Vt;

$Q_{qamrab\ oluvchi}$ – yopiq inshootlarning barcha issiqlik yo'qotishlarining yig'indisi, Vt;

$Q_{ventilyatsiya/infiltratsiya}$ – ventilyatsiya/infiltratsiya uchun issiqlik yo'qotilishi, Vt;

$Q_{uy\ xor'jaligi}$ – xonadagi maishiy texnika tomonidan issiqlik chiqindilari, Vt .

Issiqlik yo'qotish miqdori $Q_{qamrab\ oluvchi}$ devor, zamin, ship, deraza, eshik kabi to'siqlarning issiqlik yo'qotishlaridan iborat.

Jihozlarning issiqlik chiqindilari $Q_{uy\ xor'jaligi}$ kabi: muzlatgich, kir yuvish mashinasi, pechka, choynak, mikroto'lqinli pech, changyutgich, televizor va boshqalar. Bu elektr jihozlari elektr energiyasini iste'mol qilib, xonaga kiradigan va uni isitadigan issiqlik hosil qiladi. Deyarli barcha iste'mol qilinadigan elektr energiyasi (90% dan ortig'i) issiqlikka aylanadi.

Turli muhandislik hujjatlarida $Q_{uy\ xor'jaligi}$ odamlarning doimiy yashash joyi bo'lgan turar-joy binolari uchun 10 dan 20 vattgacha. kvadrat boshiga. metr. Issiqlik chiqarishni (16) formula yordamida hisoblash mumkin.

$$Q_{uy\ xor'jaligi} = A_{xona\ maydoni} * W_{issiqlik\ maydoni} \quad (16)$$

Qani:

$A_{xona\ maydoni}$ – xona maydoni, m^2 ;

$W_{issiqlik\ maydoni}$ – kvadrat metr uchun issiqlik energiyasi miqdori, Vt / m^2 .

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, issiqlik energiyasining miqdori ichida qiymat oladi

$$10 \frac{Vt}{m^2} \leq W_{issiqlik\ maydoni} \leq 20 \frac{Vt}{m^2} .$$

Issiqlik yo'qotilishini qoplash va eng kam energiya sarfi bo'lgan xonada qulay mikroiklimni saqlash uchun harorat rejimini tartibga solish va nazorat qilishning zamonaviy usullari mavjud.

INNOVATIVE ACADEMY

References:

1. GOST 30494-2011. Turar-joy va jamoat binolari. Ichki mikroiklim parametrlari - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://docs.cntd.ru/document/gost-30494-2011> (oxirgi kirish 01.10.2020).
2. Ershov V.V. Ofis va turar-joy binolarida optimal haroratni nazorat qilish - [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <http://wila.ru/4/304/article32544/> (oxirgi marta kirish 2020-yil 15-06).
3. Zavarzin B.B., Ryumin R.V., Chukarev A.G. Binolar uchun issiqlik yo'qotilishini hisoblash metodologiyasi - [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://moluch.ru/archive/177/46071/> (oxirgi kirish 22.11.2020).
4. Fuzzy kontroller yordamida neyro-loyqa ichki havo haroratini nazorat qilish tizimi - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://topuch.ru/kurovaya-rabota-nejro-nechetkaya-sistema-kontrolya-temperatur/index.html> (sanasi oxirgi kirish 01.09.2020).
5. Petrov V.Yu., Rudashevskaya E.A. Texnologiya "Internet narsalar" istiqbolli zamonaviy axborot texnologiyasi sifatida - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41775> (oxirgi kirish 01.12.2020).
6. Tyuxtiy Yu.A., Goman V.V. Ichki iqlim nazorati uchun aqlli termostatlar haqida umumiy ma'lumot - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://hdl.handle.net/10995/87554> oxirgi marta 2020-yil 01-12).
7. Termostatni qurilmasi va ishlash printsipi - [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://www.tproekt.com/ustrojstvo-i-princip-raboty-termoregulatora/> (oxirgi marta kirish 22.11.2020).

8. Ameena Saad al-Sumaiti, Mohammed Hassan Ahmad & Magdy M. A. Salama Aqlli uy faoliyati: adabiyotlarni ko'rib chiqish, elektr quvvati komponentlari va tizimlari, 42:3-4, 294-305, (2014) DOI: 10.1080/1532013.3.3.
9. 70
10. Dae-Man, H., Jae-Hyun, L., "Zigbee-ga asoslangan aqlli uy energiyasini boshqarish tizimlarini loyihalash va joriy etish", IEEE Trans. Iste'mol qilish. Elektron., jild. 56, yo'q. 3, bet. 1417-1425, 2010 yil.
11. Aqlli termostat uchun haroratni bashorat qilish algoritmini ishlab chiqish - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://hdl.handle.net/10995/94223> (oxirgi kirish 12-10-2020)
12. DS18B20 - 1-simli interfeysli harorat sensori - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-temperature-s-interfejsom-1-wire-opisanie-na-russkom-yazyke.html> (oxirgi marta 2020-yil 01-12-da kirilgan).
13. Erol-Kantarci, M. va Mouftah, H. T., "Aqlli tarmoqda turar-joy energiyasini tejamkorlik bilan boshqarish uchun simsiz sensor tarmoqlari", IEEE Trans. Smart Grid Vol. 2, yo'q. 2, bet. 314-325, 2011 yil iyun.
14. Forsythe G E, Malcolm MA va Moler C B 1977 Matematik hisoblash uchun kompyuter usullari (Prentice Hall Professional Technical Reference).
15. Ha, D. L., Zamai, S. P. E. va Jacomino, M., "Uydagi energiya nazoratini yaxshilash uchun uyni avtomatlashtirish tizimi", IFACning ishlab chiqarishda axborotni boshqarish muammolari bo'yicha 12-simpoziumi, Sent-Eten, Frantsiya, 2006 yil 17-19 may.
16. Honeywell va boshqalar. Nest - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://blog.iridi.com/ru/honeywell-vs-nest-bitva-za-umnyj-termostat/> (oxirgi marta 2020-yilning 12-igacha foydalanilgan).
17. Honeywell va boshqalar. Nest: aqlli termostat uchun kurash - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://www.predictingourfuture.com/12-honeywell-vs-nest-the-battle-for-the-smart-thermostat/> (sana oxirgi murojaatlar 01.06.2020)
18. Nest Learning Thermostat v.3. - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://smart-home.market/> (oxirgi kirish sanasi 01.06.2020)
19. S. De, T. Elsaleh, P. Barnagi, S. Meysner, "Internet of Things Platform for Real-World and Digital Objects", Journal of Scalable Computing: Practice and Experience, jild 13, №1, 2012 yil.
20. Siemens REA23 qo'llanmasi [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10075730> (oxirgi marta 2020-yil 01-06-da kirish).
21. T9 Smart Termostat - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://t9.honeywellhome.com/> (oxirgi kirish 01.06.2020)
22. 2019 yilning eng yaxshi aqlli termostatlari - [Elektron resurs] - Kirish rejimi: <https://www.cnet.com/news/top-smart-thermostats-of-2019-ecobee-smartthermostat-nest/> (oxirgi sanasi kirish 01.12.2019).
23. Uilyams, E. D., Metyu, H. S., "Uylarda energiya sarfini kamaytirish uchun monitoring va nazorat texnologiyalari salohiyatini aniqlash", 2007 yilgi IEEE Xalqaro elektronika va atrof-muhit simpoziumi materiallari, pp. 239-244, Orlando, FL, 710 may 2007 yil.